

Гулюк С.А.,

кандидат медичних наук,

Одеський національний медичний університет, Валіховський провулок, 2, м.

Одеса, Україна, індекс 65082

Шнайдер С.А.,

доктор медичних наук, професор,

Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України», вул. Рішельєвська, 11, м. Одеса, Україна, індекс 65026

Деньга О.В.,

доктор медичних наук, професор

Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України», вул. Рішельєвська, 11, м. Одеса, Україна, індекс 65026

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15853263>**АНАЛІЗ ГЕМАТОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ ЩУРІВ НА ТЛІ МОДЕЛЮВАННЯ ІМУНОДЕФІЦИТУ, ДИСБІОЗУ ТА ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ****Guliuk S.A.,**

Candidate of Medical Sciences,

Odesa National Medical University, 2 Valikhovsky lane, Odesa, Ukraine,

postal code 65082

Shnaider S.A.,

Doctor of Medical Sciences, Professor,

State Establishment "The Institute of Stomatology and Maxillo-facial Surgery National Academy of Medical Sciences of Ukraine", 11 Rishelievka street, Odesa, Ukraine, postal code 65026

Dienha O.V.

Doctor of Medical Sciences, Professor,

State Establishment "The Institute of Stomatology and Maxillo-facial Surgery National Academy of Medical Sciences of Ukraine", 11 Rishelievka street, Odesa, Ukraine, postal code 65026

ANALYSIS OF HEMATOLOGICAL PARAMETERS OF PERIPHERAL BLOOD OF RATS AGAINST THE BACKGROUND OF MODELING IMMUNODEFICIENCY, DYSBIOSIS AND THERAPEUTIC AND PROPHYLACTIC MEASURES**Анотація**

В умовах імунодефіциту на тлі дисбіозу порушення показників крові можуть поглиблюватися, що обґрунтовує необхідність пошуку засобів корекції. Застосування комплексних лікувально-профілактичних заходів, зокрема пробіотиків та імуномодуляторів, розглядається як перспективний підхід до відновлення гемопоєзу та імунного гомеостазу за поєднаної патології

Мета дослідження. Оцінити вплив лікувального комплексу препаратів на гематологічні показники периферичної крові щурів за умов експериментального імунодефіциту та дисбіозу.

Матеріали та методи. Дослідження проведено на 30 статевозрілих білих щурах-самцях лінії Wistar (вік 4 місяці, маса 280 ± 10 г), яких розподілено на 3 групи ($n = 10$): інтактний контроль; імунодефіцит + дисбіоз (модельна патологія); імунодефіцит + дисбіоз + лікувальний комплекс. Наприкінці експерименту у підлеглих наркозу щурів усіх груп здійснювали забір крові з хвостової вени. Гематологічні показники визначали стандартними методами: концентрацію гемоглобіну – ціанметгемоглобінним методом, кількість еритроцитів і лейкоцитів – підрахунком у камері Горяєва. Статистичну обробку результатів виконували в програмі STATISTICA 6.1, достовірність відмінностей оцінювали за t-критерієм Стьюдента ($p < 0,01$ вважали значущим).

Результати дослідження. У щурів групи з імунодефіцитом та дисбіозом спостерігалось різке погіршення гематологічних показників порівняно з інтактним контролем. Ці зміни вказують на розвиток вираженої анемії та лейкопенії унаслідок ураження кісткового мозку цитостатиком і пригнічення імунної відповіді на тлі дисбіозу. Застосування лікувально-профілактичного комплексу протягом 30 діб сприяло значній корекції даних показників.

Висновки. Отримані результати підтверджують ефективність комплексного підходу, спрямованого на корекцію імуносупресії та дисбіозу, для нормалізації гематологічного статусу при поєднаній патології.

Abstract

Under conditions of immunodeficiency accompanied by dysbiosis, disturbances in blood parameters may deepen, which substantiates the need to search for corrective interventions. The use of comprehensive therapeutic-prophylactic measures, including probiotics and immunomodulators, is regarded as a promising approach for restoring haemopoiesis and immune homeostasis in this combined pathology.

The purpose of the study was to evaluate the effect of a therapeutic drug complex on the haematological parameters of peripheral blood in rats under experimental immunodeficiency and dysbiosis.

Materials and methods. Thirty sexually mature male Wistar rats (4 months old, body mass 280 ± 10 g) were divided into three groups ($n = 10$ each): (1) intact control; (2) immunodeficiency + dysbiosis (model pathology); (3) immunodeficiency + dysbiosis + therapeutic complex. At the end of the experiment blood was collected from the tail vein of anaesthetised rats in all groups. Haematological indices were determined by standard methods: haemoglobin concentration by the cyanmethemoglobin method; erythrocyte and leukocyte counts using a Goryaev counting chamber. Statistical analysis was performed with STATISTICA 6.1; differences were assessed by Student's *t*-test, and $p < 0.01$ was considered significant.

Research results. Rats with immunodeficiency and dysbiosis exhibited a marked deterioration of haematological parameters compared with intact controls, indicating the development of pronounced anaemia and leukopenia due to bone-marrow injury by the cytostatic agent and suppression of the immune response against a background of dysbiosis. Administration of the therapeutic-prophylactic complex for 30 days led to a significant correction of these parameters.

Conclusions. The findings confirm the efficacy of a comprehensive approach aimed at correcting immunosuppression and dysbiosis for normalising the haematological status under combined pathology.

Ключові слова: імунodefіцит, дисбіоз, сироватка крові, експеримент, щури.

Key words: immunodeficiency; dysbiosis; blood serum; experiment; rats.

Під час проведення цитостатичної терапії виникають побічні явища, які пов'язані з токсичною дією протипухлинних засобів на клітини, що швидко діляться; більшість із цих препаратів характеризуються значною гематологічною токсичністю [10-12]. Імунодефіцитні стани та дисбіоз кишечника є важливими патогенетичними чинниками, що можуть виникати одночасно і спричиняти синергічне негативне воздействие на гематологічний гомеостаз організму. Застосування цитостатичних препаратів (зокрема циклофосфану) призводить до імунносупресії, мієлосупресії та розвитку лейкопенії й анемії [1]. Одночасно **антибіотик-асоційований дисбіоз** характеризується якісними та кількісними порушеннями нормальної мікрофлори кишечника: антибіотики знищують не лише патогенні, а й корисні бактерії (лактобактерії, біфідобактерії), що підтримують кишковий еубіоз [2]. Такий дисбіоз призводить до **дисфункції імунної системи** та підвищує сприйнятливість до інфекцій [3]. В умовах імунodefіциту на тлі дисбіозу порушення показників крові можуть поглиблюватися, що обґрунтовує необхідність пошуку засобів корекції. Застосування комплексних лікувально-профілактичних заходів, зокрема пробіотиків та імунomodulatorів, розглядається як перспективний підхід до відновлення гемопоєзу та імунного гомеостазу за поєднаної патології [4].

Метою даного дослідження була оцінка впливу лікувального комплексу препаратів на гематологічні показники периферичної крові щурів на тлі моделювання імунodefіциту та дисбіозу.

Матеріал та методи дослідження. Експериментальні дослідження були проведені на 30-ти статевозрілих самцях щурів лінії Wistar стандартного розведення, чотирьох місячного віку із середньою масою тіла 280 ± 10 г. Досліджуваних щурів утримували у звичайних умовах віварію –

при природному 12 годинному освітленні та із вільним доступом до води й їжі. В ході проведення досліджень у віварії були дотримані мікрокліматичні умови навколишнього середовища – температура повітря складала у середньому – ($19-22^\circ\text{C}$), а вологість – ($55-75\%$). Також, у віварії проводились регулярні щоденні, щотижневі й генеральні прибирання. Експериментальні дослідження проводили в лабораторії біохімії та віварію ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицьової хірургії Національної академії медичних наук України» (ДУ «ІСЦЛХ НАМН»). Усі експерименти на щурах проводилися за затвердженими в ДУ «ІСЦЛХ НАМН» стандартними операційними процедурами, розробленими відповідно до Методичних вказівок Фармакологічного Комітету МОЗ України та Міжнародних правил роботи з лабораторними тваринами [5, 6].

Тварин розподілили на 3 групи наступним чином:

- 1 – інтактна, $n=10$;
- 2 – моделювання імунodefіциту та дисбіозу (сукупна патологія), $n=10$;
- 3 – сукупна патологія + комплекс препаратів, $n=10$.

Тварини інтактно́ї групи отримували збалансований корм, який повністю покривав добові потреби в поживних речовинах, вітамінах, мінералах та мікроелементах, а також незаражену і фільтровану за допомогою зворотного осмосу воду при вільному доступі. Щурам інтактно́ї групи вводили внутрішньом'язово 0,9 % стерильний фізіологічний розчин у такому об'ємі, як щурам дослідних груп.

Тривалість експерименту склала 37 діб. Моделювання імунodefіциту та дисбіозу проводили по методу А.П. Левицького, (2016р):

модель імунодефіциту – циклофосфан (ПАТ «Київмедпрепарат», Україна) щурам вводили внутрішньом'язово в дозі 50 мг/кг по дві ін'єкції розчину з інтервалом 2 доби, перед застосуванням препарат у флаконі 0,2 г. розводили у 10 мл стерильного 0,9 % розчину NaCl; модель дисбіозу – щурам із питною водою давали антибіотик лінкоміцин (АТ Фармфірма «Дарниця», Україна) у дозі 70 мг/кг живої ваги упродовж 5 діб, який пригнічує зростання пробіотичної мікрофлори: біфідумбактерій та лактобацил. Розрахунок дози лінкоміцину проводили із урахуванням обсягу води що випивається та живої маси тварин. [7].

Через 7 діб після моделювання патології вводили лікувально-профілактичний комплекс упродовж 30 діб. Комплекс включав препарати з антиоксидантною, імуностимулювальною, ранозагоювальною та протизапальною дією. По закінченню експерименту у щурів із хвостової вени за стандартами операційних процедур лабораторії робили мазок крові та проводили забір крові одноразовими капілярними забірниками для визначення гематологічних показників. Забір крові та проведення евтаназії у щурів усіх дослідних груп здійснювали після попередньої 24-годинної депривації їжі, при вільному доступі до води. Евтаназію тваринам здійснювали під тіопенталовим наркозом, який вводили внутрішньочеревно у дозі 40 мг/кг.

В периферичній крові щурів підраховували кількість лейкоцитів і еритроцитів у камері із сіткою Горяєва [8]. Концентрацію гемоглобіну у крові визначали гемоглобін-ціанідним методом по набору «Філісіт-діагностика».

При статистичній обробці отриманих результатів використовувалася комп'ютерна програма

STATISTICA 6.1. для оцінки їхньої достовірності та похибок вимірювань. Статистично значущу відмінність між альтернативними кількісними ознаками з розподілом, відповідним нормальному закону, оцінювали за допомогою t-критерію Стьюдента. Різницю вважали статистично значущою при $p < 0,01$ [9, с. 124].

Результати та їх обговорення. У таблиці представлені результати визначення гематологічних показників периферичної крові у щурів на тлі імунодефіциту та дисбіозу. Як свідчить із даних таблиці, що моделювання імунодефіциту цитостатиком циклофосфан та лінкоміцинового дисбіозу призводить до значних порушень гематологічних показників у щурів.

Гемоглобін (Hgb) – це дихальний білок еритроцита, до складу якого входять: гем 3,8 % та глобіни 96,2 %. Гемоглобін здатний приєднувати у легенях кисень, утворюючи при цьому нестійку сполуку — оксигемоглобін. Оксигемоглобін легко розпадається за умов низького парціального тиску, віддаючи кисень тканинам. Частково зв'язуючись із вуглекислою він утворює нестійкий – карбоксигемоглобін, більша частина вуглецю переноситься плазмою крові.

Так, у периферичній крові щурів при сукупній патології (імунодефіцит та дисбіоз) рівень гемоглобіну мав статистично значуще зниження на 42,7 % ($p < 0,001$), відносно значень контрольної групи, що свідчить про розвиток анемії. Ймовірно, різне зниження концентрації гемоглобіну свідчить про пошкодження кісткового мозку під впливом препарату циклофосфан, який застосовується у клініці при проведенні хіміотерапії.

Таблиця

Вплив ЛПК на гематологічні показники крові у щурів за умов сукупної патології імунодефіциту та дисбіозу $M \pm m$

Показники Групи	Концентрація гемоглобіну, Г/л	Кількість еритроцитів, $10^{12}/л$	кількість лейкоцитів, $10^9/л$
1. Інтактна група, n=10	146,0±10,7	6,8±0,5	11,5±0,9
2. Сукупна патологія, n=10	83,6±5,2 $p < 0,001$	3,5±0,2 $p < 0,001$	4,8±0,3 $p < 0,001$
3. Сукупна патологія +комплекс препаратів, n=10	120,8±10,3 $p > 0,2$ $p_1 < 0,002$	6,2±0,5 $p > 0,5$ $p_1 < 0,001$	9,8±0,6 $p > 0,2$ $p_1 < 0,001$

Примітка: p - достовірність відмінностей до показника в інтактній групі;
p₁ - достовірність відмінностей до показника в групі «сукупна патологія».

Застосований нами лікувальний комплекс препаратів через 30 діб призводив до вірогідного підвищення рівня гемоглобіну на 44,5 % ($p_1 < 0,002$) по відношенню до тварин 2-ої групи «супутня патологія», але досліджуваний показник на 17,2 % ($p > 0,2$) був нижчим за дані контрольної групи.

Еритроцити – це диференційовані клітини, які в процесі розвитку позбулися ядра та цитоплазматичних органел. Вони чинять єдину дихальну функцію, яка здійснюється завдяки наявності у них дихального пігменту – Hgb. Кількість еритроцитів за умов поєднаної патології була значно низькою у 1,94 рази ($p < 0,001$) відносно даних інтактної

групи, що також є підтвердженням розвитку анемії. Тривале вживання композиції препаратів привело до усунення явищ анемії – кількість еритроцитів у 1,7 рази була збільшеною відносно 2-ої групи (сукупна патологія) і тільки на 8,8 % ($p > 0,5$) цифрові значення були нижчі за показники 1-ої контрольної групи.

Відомо, що лейкоцити є важливою частиною імунної системи. Із наведених даних таблиці 1 показано, що показники кількості лейкоцитів у периферичній крові тварин 2-ої групи за умов експериментального імунодефіциту та дисбіозу на 7 – му добу були істотно зниженні відносно показників

контрольної групи у 2,4 рази ($p < 0,001$), що констатує про розвиток лейкопенії. Очевидно, що на тлі імунodefіциту під впливом дисбіозу зниження кількості лейкоцитів у крові підвищує ризик розвитку інфекцій у організмі щурів. Застосування комплексу препаратів у периферичній крові щурів 3-ої групи сприяло суттєвому підвищенню кількості лейкоцитів у 2,04 рази ($p < 0,001$). При цьому, кількість лейкоцитів у щурів 3-ої групи, не зважаючи на підвищення не досягла значень інтактної групи на 14,8 ($p > 0,2$).

Висновки:

1. Моделювання сукупної патології (циклофосфан-індукований імунodefіцит та лінкоміциновий дисбіоз) у щурів призвело до різкого зниження показників периферичної крові: концентрація гемоглобіну зменшилась на 42,7 %, кількість еритроцитів – в 1,94 рази, а лейкоцитів – в 2,4 рази порівняно з інтактними тваринами ($p < 0,001$). Це відображає розвиток вираженої постцитостатичної анемії та лейкопенії, що підвищує ризик інфекційних ускладнень.

2. Застосування запропонованого лікувально-профілактичного комплексу сприяло достовірному відновленню гематологічних показників у щурів з поєднаною патологією. Через 30 діб терапії рівень гемоглобіну зріс на 44,5 %, кількість еритроцитів – в 1,7 рази, а лейкоцитів – в 2,04 рази відносно нелікованих тварин, що вказує на усунення анемії та лейкопенії. Відновлені показники не мали статистично значущої різниці з контролем ($p > 0,2$), наближаючись до фізіологічної норми.

3. Отримані результати підтверджують ефективність комплексного підходу, спрямованого на корекцію імуносупресії та дисбіозу, для нормалізації гематологічного статусу при поєднаній патології. Застосування запропонованого комплексу препаратів дозволяє знизити ризик гематологічних ускладнень (анемії, лейкопенії) за умов імунodefіциту та дисбіозу, що обґрунтовує доцільність його подальшого дослідження з метою впровадження у клінічну практику.

Література:

1. Naseri S, Asgarpanah J, Ziai SA. Immunomodulatory and antioxidant effect of liposomal auraptene against cyclophosphamide-induced immunosuppression in BALB/c mice. *Exp Gerontol.* 2024;195:112552. doi:10.1016/j.exger.2024.112552.

2. Tan F, Ren L, Kong CS. Therapeutic effect of *Lactiplantibacillus plantarum* HFY11 on lincomycin-induced diarrhea in mice. *Microorganisms.* 2024;12(11):2307.

3. Zheng D, Liwinski T, Elinav E. Interaction between microbiota and immunity in health and disease. *Cell Res.* 2020;30(6):492–506.

4. Matei-Lațiu MC, Gal AF, Rus V, et al. Intestinal dysbiosis in rats: interaction between amoxicillin and probiotics, a histological and immunohistochemical evaluation. *Nutrients.* 2023;15(5):1105.

5. European convention for the protection of vertebrate animals used for experimental and other scientific purposes. – Strasburg. Council of Europe, 1986;123:51.

6. Наказ України «Про затвердження Порядку проведення науковими установами дослідів, експериментів на тваринах» // Міністерство освіти і науки України. – 2012. – № 249.

7. Экспериментальные методы воспроизведения иммунодефицитных состояний/ Левицкий А.П., Макаренко О.А., Томилина Т.В. та др.//Методические рекомендации, Одесса 2016, - издательство КП «Одеська міська друкарня» - с.19..

8. Laboratorni metodi doslidzhen u biolohiyi, tvarinnitvi ta veterinarniy meditsini: dovidnik. Za red VV Vlizla. Lviv: SPOLOM, 2012. 764 S. [Ukrainian].

9. Рогач І. М., Керецман А. О., Сіткар А. Д. Правильно вибраний метод статистичного аналізу – шлях до якісної інтерпретації даних медичних досліджень. *Науковий вісник Ужгородського університету.* 2017. Вип. 2. С. 124-28.

10. Barder EG. Dynamics of haematological parameters in rats under the influence of the cytotoxic drug oxaliplatin and the cytoprotector “Lioliv” [in Ukrainian]. *Ukr J Med Biol Sport.* 2018;3(1):14-18.

11. Kachur OI, Fira LS, Lykhatskyi PG. Endogenous intoxication in rats with experimental carcinogenesis after administration of a cytostatic agent against the background of sorption therapy [in Ukrainian]. *Med Klin Khim.* 2020;22(2):39-46.

12. Prokopchuk OV, Hospodarskyi IYa. Influence of combined therapy on the progression of liver fibrosis in patients after polychemotherapy [in Ukrainian]. *Zdobutky Klin Eksper Med.* 2023;(2):124-131.